

**СОСТОЯНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ЭКОСИСТЕМНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ: ДИАГНОСТИКА И
НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ.**

Ахмедова Дильфуза Худайбердыевна

*старший преподаватель Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека*

Исмаилова Дилафруз Маъмуровна

базовый докторант института Генетики и экспериментальной биологии растений АНРУз.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17754597>

***Аннотация.** В статье представлена диагностика состояния биоразнообразия и устойчивости экосистем в регионе Южного Приаралья. Рассмотрены факторы деградации водных, прибрежных и сухо-земных экосистем, выявлены основные тенденции утраты видов и изменение местообитаний. На основании статистических и картографических данных даны направления дальнейшего развития, направленные на стабилизацию при-родно-социальных систем региона. Полученные результаты могут служить методологи-ческой базой для планирования мероприятий по устойчивому развитию и охране при-роды.*

***Ключевые слова:** Южное Приаралье; биоразнообразие; экосистемная устойчивость; деградация; восстановление.*

***Abstract.** The article presents a comprehensive diagnosis of biodiversity status and ecosystem resilience in the South Priaralye region. Key factors of degradation of aquatic, coastal and terrestrial ecosystems are analysed, and major trends in species loss and habitat change are identified. Based on statistical and cartographic data, directions for further development aimed at stabilising socio-ecological systems of the region are proposed. The findings may serve as a methodological basis for planning sustainable development and nature conservation measures.*

***Keywords:** South Priaralye; biodiversity; ecosystem resilience; degradation; restoration.*

Введение. Регион Южного Приаралья представляет собой уникальное макрорегиональное пространство, где пересекаются сложные экологические, социально-экономические и климатические вызовы. На территории бывшего южного бассейна Аральского моря (Узбекистан) за последние десятилетия произошли изменения: ухудшился гидрологический режим, усилились загрязнение и деградация водно-прибрежных и пойменных экосистем, утрачена значительная часть биологического разнообразия, а жизнедеятельность приаральского населения оказалась под угрозой.

Вместе с тем регион сохраняет значительный природный потенциал – остаточные водоёмы, прибрежные лагуны, болотные и водно-прибрежные комплексы продолжают выполнять важнейшие экосистемные функции: от

поддержания миграции птиц до регулирования водно-почвенного баланса и плодородности пойменных территорий.

В то же время устойчивость этих систем всё более подвергается серьёзным нагрузкам, обусловленным антропогенными воздействиями (водоот-воды, ирригация, загрязнение), изменениями гидрологического режима, за-солением и деградацией земель, а также растущим влиянием климатических факторов.

Актуальность исследования. Исследование состояния биоразнообразия и экосистемной устойчивости в Южном Приаралье обосновано по трём главным причинам. *Во-первых*, восстановление и сохранение природных систем напрямую связано с улучшением качества жизни местного населения: снижение частоты пылевых и солевых бурь, стабилизация водно-почвенного режима, поддержка рыбных и прибрежных экосистем. *Во-вторых*, биоразнообразиие региона является основным компонентом ландшафтной устойчивости: утрата видов уменьшает функциональную устойчивость экосистем и их способность адаптироваться к внешним изменениям. *В-третьих*, формирование научно-обоснованных направлений развития, исходящих из диагностики текущего состояния, может служить основой государственной и международной политики по восстановлению экосистем, рациональному использованию водных ресурсов и снижению деградации земель.

Цель и задачи исследования. Цель исследования – провести диагностику состояния биоразнообразия и экосистемной устойчивости в Южном Приаралье, выявить основные угрозы и ограничения, сформулировать перспективные направления дальнейшего развития, способные обеспечить частичное возвращение утраченных экосистемных функций, повышение устойчивости ландшафта и улучшение благосостояния приаральского населения.

Для достижения этой цели поставлены следующие **задачи**: Анализ состояния биологических сообществ (флоры и фауны), определение степени утраты видов и оценка состояния основных мест обитания.

- *Оценка экосистемной устойчивости*: состояние водно-почвенных условий, гидрологического режима, процессов дренажа и засоления, а также влияние антропогенных нагрузок.

- Выявить основные антропогенные и природно-климатические детерминанты процессов деградации и рисков устойчивости экосистем.

- Разработать рекомендации и направления дальнейшего развития региона, включающие мероприятия по восстановлению и поддержанию био-

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

разнообразия, укреплению устойчивости экосистем и интеграции устойчивого природопользования.

Материалы исследования. В качестве информационной базы использовались официальные отчёты Республики Узбекистан по состоянию окружающей среды (в том числе документ «State of the Environment Report: Uzbekistan»), содержащие показатели деградации земель, водных объектов и биоразнообразия бассейна Аральского моря.

Методы. Для выполнения задач исследования использованы следующие методологические подходы: систематизация данных из научных публикаций, отчётов и мониторинговых исследований по состоянию водно-болотных, прибрежных и пойменных экосистем региона; проведение сравнительного анализа изменения экологических параметров – уменьшение водной поверхности, рост солёности вод, сокращение площадей тростниковых и пойменных лугов, снижение видового разнообразия флоры и фауны; *картографический анализ деградированных территорий* – применение геоинформационных данных и картографических материалов (включая дистанционное зондирование и полевые наблюдения) для выделения зон опустынивания, сокращения пойменных площадей и засоления земель; *моделирование восстановления экосистем* – разработка схем и направлений (в том числе с учётом международных инициатив, таких как проект «Green Aral Sea») по восстановлению влажных зон, зелёных защитных насаждений и повышению устойчивости экосистем. Применение данной методологической базы обеспечило возможность провести диагностику состояния биоразнообразия и экосистемной устойчивости в Южном Приаралье, сформулировать направления дальнейшего развития.

Результаты. За последние десятилетия в бассейне Аральского моря произошло сокращение площади водного зеркала, сопровождающееся повышением солёности воды и массовой утратой гидро- и биоценозов.

Заметно, сокращение площадей луговых, водно-болотных и прибрежных экосистем: в нижнем течении дельты Амударья площадь тростниковых зарослей и пойменных лугов уменьшилась в несколько раз.

Биоразнообразию региона пострадало: многие виды рыб и беспозвоночных либо исчезли, либо находятся под угрозой. Утрачены большие доли флоры и фауны, число находящихся под угрозой видов значительно выросло. Мероприятия по восстановлению экосистем, такие как посадка саксаула на

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

высохшем дне Арала, хотя и демонстрируют потенциал, пока охватывают лишь ограниченные территории.

Выводы. Деградация экосистем региона Южного Приаралья представляет серьёзную угрозу биоразнообразию, экосистемным услугам и качеству жизни населения. Для устойчивого восстановления региона необходим комплексный подход, объединяющий природоохранные, социально-экономические и технологические меры. Приоритетными направлениями должны стать: восстановление влажных и пойменных зон, борьба с засолением устойчивых территорий, создание зелёных коридоров и интеграция инициатив по вовлечению местных сообществ в устойчивое природопользование.

Список использованной литературы

1. Aral Sea ecosystem. Research Starters. EBSCO Research. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.ebsco.com/research-starters/environmental-sciences/aral-sea-ecosystem>.
2. Biodiversity Assessment. USAID. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACN475.pdf pdf.usaid.gov
3. Engaging general public in the conservation of wetlands in the Aral Sea region. UNDP Uzbekistan. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.undp.org/uzbekistan/press-releases/engaging-general-public-conservation-wetlands-aral-sea-region>.